

JUVENTUDE E CYBERCULTURA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

DOI: 10.5281/zenodo.18697631

Leonildo José Figueira

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná – PPGE/UFPR;

Professor do Quadro Próprio do Magistério da Educação Básica junto à Secretaria de Estado da

Educação do Paraná – SEED/PR

RESUMO

Introdução: A crescente inserção das tecnologias digitais na vida dos jovens tem transformado suas formas de aprender, interagir e construir identidade, exigindo reflexões educacionais sobre os impactos dessa cultura emergente. **Objetivos:** Este estudo busca analisar os benefícios e os pontos de atenção da cultura digital entre jovens, considerando suas implicações para a formação crítica, a inclusão e a prática pedagógica na escola contemporânea. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida com base em revisão de literatura e análise de dados secundários, dialogando com autores como Pierre Lévy, Henry Jenkins, Manuel Castells e Paulo Freire, e com o relatório TIC Kids Online Brasil (2023), a fim de mapear os efeitos das práticas digitais sobre os processos educativos e sociais. **Resultados:** Constatou-se que as tecnologias digitais favorecem o acesso à informação, a expressão juvenil e a aprendizagem colaborativa, mas também intensificam riscos como a exclusão digital, a desinformação e a hiperexposição. **Conclusão:** Conclui-se que é papel da escola reconhecer a cultura digital como parte integrante da experiência juvenil, criando estratégias pedagógicas que desenvolvam o pensamento crítico, a ética digital e a participação cidadã, sem ignorar os desafios que esse contexto impõe à educação pública e inclusiva.

Palavras-Chaves: Cybercultura; Juventude; Educação Crítica.